

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА НА 01.01.2032 Г.**OPTIMAL CREDIT MARKET MODEL FOR 01.01.2032****КАРЛИНСКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,***магистрантка,**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.***КАРПАЧЕВА ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА,***магистрантка,**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.***КРЮКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА,***магистрантка,**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.***KARLINSKAYA MARIA SERGEEVNA,***Master's student,**Financial University under the Government of the Russian Federation.***KARPACHEVA VICTORIA STANISLAVOVNA,***Master's student,**Financial University under the Government of the Russian Federation.***KRYUKOVA IRINA VITALIEVNA,***Master's student,**Financial University under the Government of the Russian Federation.*

В данной статье рассматривается кредитный рынок как экономическое пространство, в пределах которого осуществляется движение ссудных денежных средств: выдача займов на условиях срочности, возвратности и платности. Представлено сравнение глубины кредитного рынка России, развитых и развивающихся стран. Проводится выявление факторов, оказывающих определенное влияние на увеличение емкости российского кредитного рынка и, соответственно, позволяющих достичь оптимального значения его глубины. Практическая значимость работы определяется построенной моделью оптимального кредитного рынка на 01.01.2032 г., которая позволит увеличить его глубину с 59% до 101%.

This article examines the credit market as an economic space within which the movement of loan funds is carried out: the issuance of loans on terms of urgency, repayment and payment. A comparison of the depth of the credit market in Russia, developed and developing countries is presented. The identification of factors that have a certain impact on the increase in the capacity of the Russian credit market and, accordingly, allow to achieve the optimal value of its depth. The practical significance of the work is determined by the constructed model of the optimal credit market for 01.01.2032., which will increase its depth from 59% to 101%.

Ключевые слова: *кредитный рынок, ссудные денежные средства, займы, кредитование, долгосрочное кредитование, ипотечное кредитование, потребительское кредитование.*

Key words: *credit market, loan funds, loans, lending, long-term lending, mortgage lending, consumer lending.*

Согласно отчету Банка России «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», на текущий момент глубина как финансового рынка в целом, так и кредитного рынка в частности остается недостаточной для полноценного обслуживания потребностей экономики, в том числе крупных национальных заемщиков. Так, значение показателя банковских кредитов частному сектору экономики (т. е. розничного и корпоративного кредитования в совокупности) к ВВП на начало 2021 года составляет 59,9%, что существенно меньше аналогичного показателя развитых стран (стран ОЭСР и Евросоюза), однако при этом сопоставимо с некоторыми странами с развивающимися рынками, например, Бразилией и Индией (Табл. 1).

Таблица 1. Сравнение глубины кредитного рынка России, развитых и развивающихся стран.

Страны	Показатель банковских кредитов частному сектору к ВВП на начало 2021 г.
Россия	59,9%
Страны ОЭСР	158,5%
Еврозона	94,8%
Бразилия	70,2%
Индия	55,3%

Источник: Составлено авторами по материалам [7].

Согласно различным исследованиям, пороговый уровень отношения кредита частному сектору к ВВП, после которого уже начинают реализовываться негативные макроэкономические эффекты, расположен в интервале 80-100%. Точное значение данного показателя, обозначенное в серии докладов об экономических исследованиях Центрального Банка «Поиск оптимальной глубины и структуры финансового сектора с точки зрения экономического роста, макроэкономической и финансовой стабильности», составляет 84% [9]. По мнению российского экономиста К.В. Криничанского, оптимальная глубина кредитного рынка равна 101% [5]. В данной работе мы будем придерживаться такой же точки зрения.

Далее выявим факторы, которые окажут определяющее влияние на увеличение емкости российского кредитного рынка и, соответственно, позволят достичь оптимальное значение его глубины.

Первый и наиболее значимый фактор – это долгосрочное кредитование. Долгосрочные кредиты являются одним из ключевых источников финансирования инвестиций компаний в основной капитал, которые, в свою очередь, стимулируют экономический рост, способствуют повышению инновационного потенциала России и улучшению благосостояния граждан в целом. Не случайно содействие развитию долгосрочного финансирования (длинных денег) является одним из восьми направлений развития российского финансового рынка до 2024 года, а стимулирование долгосрочных инвестиций и сбережений в экономике, долгосрочного финансирования деятельности предприятий на всех стадиях развития бизнеса – одним из ключевых приоритетов развития финансового рынка, согласно Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года [10].

Для обеспечения притока в экономику долгосрочных финансовых ресурсов, стимулирования долгосрочных сбережений, инвестиций, и следовательно, развития долгосрочного кредитования в первую очередь необходимо применение таких мер, как:

- 1) улучшение делового и инвестиционного климата, обеспечение финансовой и ценовой стабильности;
- 2) формирование правовых основ, регуляторных и иных стимулов;

3) расширение возможности использования современных финансовых технологий и платформенных решений [7].

Безусловно, для реализации данных мер важно и необходимо вмешательство государства, в первую очередь, реализация совместных усилий Центрального Банка и Правительства. Согласно «Основным направлениям развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», Банк России и Правительство Российской Федерации будут содействовать развитию долгосрочного финансирования в экономике, решая 5 задач, обозначенных в Таблице 2.

Таким образом, вышеприведенные мероприятия будут способствовать формированию долгосрочных сбережений, их трансформации в долгосрочные инвестиции, что, в свою очередь, будет стимулировать наращивание долгосрочных источников финансирования, в том числе и долгосрочного кредитования.

Еще одним способом достижения оптимальной глубины кредитного рынка является увеличение объемов ипотечного кредитования и, соответственно, первичного рынка недвижимости, как долгосрочной составляющей.

Ипотечное кредитование – это вид долгосрочного кредитования, который предоставляется банками под залог недвижимости. Согласно ст. 5 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об ипотеке (залоге недвижимости)», предметом ипотеки могут быть: земельные участки, предприятия, здания и сооружения, которые используются для предпринимательской деятельности: жилые дома, квартиры, машино-места и так далее [3].

Рассмотрим изменения, происходящие на рынке ипотечного кредитования в нашей стране. Во II квартале 2022 г. количество долгосрочных ипотечных кредитов (20-30 лет) составляло 48%, в III квартале того же года – уже 77%. Средневзвешенный срок данного вида кредитования в августе 2022 г. увеличился на 3 месяца по сравнению с июлем (до 277,8 мес., что составляет более 23 лет), а по сравнению с 2021 г. – на 3 года. Рост средневзвешенного срока обусловлен увеличением среднего размера ипотечного кредита: в январе 2022 г. – 3,41 млн. руб. (на 25% выше значения 2021 г.), в июле – 4,2 млн. руб. [8].

Выделяют несколько причин, которые привели к указанным изменениям на данном рынке:

- увеличение цен на недвижимость и снижение реальных располагаемых доходов населения, то есть заемщики при таких условиях стараются уменьшить ежемесячный платеж, что приводит к выбору наиболее длительной ипотеки;
- большое количество ипотечных программ с низкой ставкой, что приводит к росту цен на недвижимость и последствиям предыдущего пункта;
- рост процентных ставок по ипотечному кредитованию, в связи с общим снижением цен на жилье, увеличением доходности государственных облигаций, общей ситуацией в экономике России, а именно попаданием части заемщиков под частичную мобилизацию, следовательно, банки стараются уменьшить риски потери своих доходов;
- увеличивается интерес населения к просторным квартирам, то есть растет спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, которые стоят больше, поэтому заемщики берут ипотечный кредит на более длительный срок, чтобы ежемесячный платеж был меньше.

Таблица 2. Меры Центрального Банка и Правительства по развитию долгосрочного финансирования.

№ п/п	Задача	Планируемые/уже реализующиеся мероприятия в рамках задачи
1.	Стимулирование вложений в инструменты долгосрочного финансирования	1) совершенствование механизма ИИС; 2) развитие негосударственного пенсионного обеспечения как важного источника длинных инвестиционных ресурсов в экономике; 3) запуск нового инструмента страхового рынка с инвестиционной составляющей – долевого накопительного страхования жизни; 4) совершенствование корпоративного управления в негосударственных пенсионных фондах и страховых компаниях; 5) продолжение реализации проекта по созданию в России системы жилищных сбережений; 6) организация эффективного и транспарентного для компаний и инвесторов рынка IPO; 7) развитие рынка долгового финансирования.
2.	Развитие инновационных инструментов привлечения капитала	1) мероприятия, стимулирующие спрос на инновации, в т. ч. со стороны госкорпораций и компаний с госучастием; 2) развитие партнерских отношений государства и бизнеса через использование соглашений о ГЧП, МЧП и концессионных соглашений; 3) урегулирование вопросов налогообложения утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов; 4) построение рэнкингов развития компаний как одного из ориентиров при принятии решения о покупке их ценных бумаг инвесторами.
3.	Расширение линейки финансовых инструментов для финансирования инвестиционных проектов	1) развитие инструментов гибридного финансирования; 2) содействие распространению недавно закрепленных в законодательстве договоров конвертируемого займа и конвертируемых облигаций; 3) мероприятия по развитию инструмента привилегированных акций; 4) стимулирование банковского кредитования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках СЗПК; 5) формирование рыночной инфраструктуры.
4.	Развитие паевых инвестиционных фондов	1) повышение инвестиционной привлекательности ПИФ как для розничных, так и для институциональных инвесторов; 2) расширение инвестиционных возможностей управляющих компаний ПИФ, реализующих пассивные стратегии доверительного управления.
5.	Развитие корпоративных отношений и корпоративного управления	1) закрепление на законодательном уровне механизмов, обеспечивающих баланс интересов всех участников корпоративных отношений; 2) внедрение в практику российских ПАО лучших стандартов, отраженных в Кодексе корпоративного управления; 3) разработка рекомендаций по улучшению практики корпоративного управления в холдингах и группах компаний с учетом специфики их деятельности; 4) развитие института аудита отчетности участников рынка с целью повышения достоверности информации на финансовом рынке.

Источник: Составлено авторами по материалам [7].

Итак, кратко рассмотрев сложившуюся ситуацию на рынке ипотечного кредитования, можно определить основные факторы, которые смогут, по нашему мнению, простимулировать рост ипотечного кредитования для достижения оптимальной глубины кредитного рынка. Их можно разделить на две группы: частные (краткосрочные) и общие (долгосрочные). Проанализируем каждую группу факторов.

В качестве частных или краткосрочных факторов влияния на рынок ипотечного кредитования можно выделить следующие:

1. Продолжение действия ипотечных программ с господдержкой.

На фоне происходящих событий в стране более доступными и выгодными являются ипотечные кредиты с государственной поддержкой. В Таблице 3 рассмотрены наиболее распространенные из них.

2. Появление в 2022 г. льготной ипотеки для IT-специалистов [11].

В 2022 г. Правительство РФ выделило 1,5 млрд. руб. на субсидирование льготной ипотеки для IT-специалистов, согласно распоряжению Правительства РФ от 01.04.2022 №714-р [1].

Требования к заемщикам:

- возраст – 22-44 лет включительно;
- заемщику необходимо работать в IT-компании (отраслевой ОКВЭД: 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1);
- компания, в которой работает потенциальный заемщик, должна получать от деятельности в сфере IT не менее 90% доходов; ее штат – не менее 7 сотрудников;
- в городах-миллионниках зарплата заемщика должна составлять 150000 руб. в месяц, для остальных населенных пунктов – 100000 руб. в месяц.

Условия получения кредита:

- ставка – 5% (может быть меньше);
- первоначальный взнос – не менее 15%;
- максимальный срок – 30 лет;
- размер кредита – 18 млн. руб. (город-миллионник) и 9 млн. руб. (остальные населенные пункты);
- договор на покупку жилья должен быть заключен в период 12.05.2022 г. – 31.12.2024 г.

По данной программе можно приобрести: готовые квартиры, индивидуальные жилые дома, квартиры в строящихся домах (в том числе по договорам долевого участия), земельные участки для дальнейшего строительства индивидуального дома. Также есть возможность построить индивидуальный жилой дом по договору подряда.

Проблема данной ипотечной программы состоит в том, что она ориентирована больше на столицу и окрестности, где IT-специалисты действительно могут зарабатывать 150000 руб. в месяц, в то время как для большинства регионов зарплата в 100000 руб. в месяц нереальна.

3. Снижение ключевой ставки во втором полугодии 2022 г.

Ключевая ставка – один из инструментов денежно-кредитной политики, который представляет собой минимальный процент, под который Центральный банк РФ кредитует коммерческие банки, и в то же время это максимальный процент, под который ЦБ РФ принимает деньги от них на депозиты.

Таблица 3. Некоторые ипотечные программы, реализуемые в Российской Федерации

№ п/п	Название программы	Требования к заемщикам	Требования к жилью	Условия кредита	Изменения и частности
1.	Льготная ипотека под 9% годовых	Доступна всем совершеннолетним гражданам РФ.	<ul style="list-style-type: none"> Квартира должна быть в строящемся/уже сданном доме; Квартира может быть приобретена по договору участия в долевом строительстве, уступки права требования или купли-продажи только у юридического лица (кроме инвестиционных фондов и их управляющих компаний); На покупку нежилых помещений программа не распространяется. 	<ul style="list-style-type: none"> Первоначальный взнос – от 15%; Максимальная сумма займа для регионов – до 6 млн. руб. (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 млн. руб.); Программа действует до конца 2022 г. (возможно продление). 	В предыдущей версии программы, которая действовала с 01.07.21, ставка составляла 7%, максимальная сумма займа – до 3 млн. руб.
2.	Семейная ипотека под 6% годовых	<ul style="list-style-type: none"> Наличие гражданства РФ у родителя и ребенка, а также наличие в семье ребенка, рожденного в период 2018-2022 гг., ил ребенка любого возраста с подтвержденной инвалидностью; В программе могут принять участие родители усыновленных детей, которые были рождены в этот же период. 	<ul style="list-style-type: none"> Квартира/дом должны быть первичным жильем (нет предыдущих владельцев); Жилье можно приобрести только у юридического лица (кроме инвестиционных фондов) по договору участия в долевом строительстве или купли-продажи; Можно купить участок для индивидуального жилищного строительства. 	<ul style="list-style-type: none"> Договор на покупку жилья, под который оформили ипотеку, должен быть заключен с 01.01.2018 по 31.12.2023; Первоначальный взнос – не менее 15%; Максимальная сумма займа для регионов – до 6 млн. руб. (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 млн. руб.) (квартира может стоить дороже); Ставка по программе – 6%, но на усмотрение кредитора она может быть снижена. Для жителей Дальневосточного федерального округа при рождении ребенка с 01.01.2019 ставка – 5%. 	<ul style="list-style-type: none"> Срок займа не установлен (определяется индивидуально); Максимальный срок – 30 лет; Можно рефинансировать по данной программе ипотеку, которая была взята до 2018 г. или до рождения детей; Можно взять ипотечный кредит под 6% до 31.12.27 включительно, если ребенку установили инвалидность после 2022 г.
3.	Дальневосточная ипотека под 2% (с 2020 г.)	<ul style="list-style-type: none"> Могут взять кредит супруги не старше 35 лет (с детьми или без), при этом второй супруг должен стать созаемщиком; Одинокий родитель – не старше 35 лет, не состоит в браке, с одним ребенком или несколькими детьми (не старше 18 лет); Владелец «дальневосточного гектара» (без ограничений по возрасту), но если он состоит в браке, то супруг должен стать созаемщиком/поручителем; Участник региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. 	<ul style="list-style-type: none"> Можно приобрести строящееся/готовое жилье на первичном рынке по договору долевого участия, договору уступки права требования или договору купли-продажи с юридическим лицом; На данные средства можно построить частный дом или купить земельный участок для такого строительства; Этим кредитом можно воспользоваться только для строительства жилого дома на предоставленном им земельном участке 	<ul style="list-style-type: none"> Ставка – до 2%; Первоначальный взнос – не менее 15% (может быть оплачен маткапиталом); Максимальная сумма кредита – 6 млн. руб. (стоимость объекта может быть выше); Максимальный срок – 20 лет. 	<ul style="list-style-type: none"> Банк имеет право поднять ставку по данному виду ипотеки, если не соблюдены определенные условия; В данной программе можно участвовать один раз (касается и супруга заемщика); Договор на приобретение жилья/земельного участка должен быть заключен до 31.12.24; Нельзя рефинансировать старую ипотеку по данной программе.
4.	Военная ипотека (накопительно-ипотечная система)	<ul style="list-style-type: none"> Распространяется только на служащих по контракту граждан РФ, включенных в реестр участников; Если военный обращается в банк за военной ипотекой, то максимальный срок кредита определяется из оставшегося периода до достижения военнослужащим предельного возраста прохождения службы (50 лет); Если в НИС участвуют оба члена семьи, то получить кредит можно совместно. 	<ul style="list-style-type: none"> Стоимость жилья не ограничена; Можно приобрести квартиру в готовой новостройке, частный жилой дом с землей/таунхаус (с возможностью прописки); Можно приобрести квартиру в строящемся по договору долевого участия, но застройщик должен быть аккредитован в НИС; Можно приобрести землю для строительства дома (если выслуга военного более 20 лет). 	<ul style="list-style-type: none"> Ставка – от 7% (зависит от банка); Первоначальный взнос – 10-20% (можно использовать существующие механизмы господдержки – федеральный или областной маткапитал). 	<ul style="list-style-type: none"> Невозможность становится залоговым имуществом с двойным обременением; Можно рефинансировать под более низкий процент (в 2022 г. доступно по ставке 6,6% годовых); Банк имеет право отказать в военной ипотеке.

Источник: Составлено авторами по материалам [12].

В конце февраля, после начала спецоперации на Украине, ключевая ставка выросла на 10,5% и стала равняться 20%, что является историческим максимумом. Рост ключевой ставки приводит к удорожанию ипотечного кредитования. Повышение ипотечных ставок, а также рост цен являются причинами снижения спроса и доступности ипотеки и недвижимости в целом. Ипотечная ставка, не считая ставок по специальным программам, в марте была выше ключевой на 2-3%. Последствием этого стало сокращение спроса на ипотеки, несмотря на то, что уровень ипотечных ставок был ниже ставок по потребительскому кредитованию. С апреля началось постепенное снижение ключевой ставки, и с 16.09.2022 г. она приняла значение 7,5%, что, скорее всего, оживит рынок ипотечного кредитования.

Далее рассмотрим общие или долгосрочные факторы влияния на рынок ипотечного кредитования:

- снижение стоимости строительства жилья, понимание необходимости в этом и возможностей;
- стимулирование инвестиционных потребностей населения и финансирование государством реального сектора экономики;
- поддержание высокого уровня капитализации и развития институциональных инвесторов для стимулирования ипотечного кредитования;
- совершенствование нормативно-правовой базы ипотечного кредитования;
- улучшение строительных технологий;
- достаточный уровень технического обеспечения процесса ипотечного кредитования;
- повышение интереса вложения сбережений населения в недвижимость;
- выгоднее для населения поддерживать размер ипотечных ставок на уровне или ниже ежегодной инфляции, то есть долгосрочным фактором, влияющим на ипотечное кредитование, является инфляция;
- уровень благосостояния населения и размер их доходов;
- устойчивость национальной валюты и макроэкономическая ситуация в стране и др.

Рассмотрев рынок ипотечного кредитования, важно обратить внимание еще на одну составляющую кредитного рынка – потребительское кредитование. Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О потребительском кредите (займе)» потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования [2].

Как мы отметили ранее, для достижения оптимальной глубины кредитного рынка нужно увеличивать долгосрочное кредитование (в том числе ипотечное, как один из видов), тогда логичнее было бы подумать, что одновременно следует сокращать объем потребительских кредитов (разновидность краткосрочного кредитования). Однако это не так. Правильнее будет создать такую ситуацию, при которой темпы роста долгосрочного и ипотечного кредитования будут превышать темпы роста потребительского, то есть краткосрочное кредитование будет продолжать расти, но не так стремительно, как долгосрочное. Банк России в своем докладе «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России» за июнь 2019 г. рассмотрел основные тенденции в сегменте потребительского кредитования и оценил влияние роста данного вида на потребление и ВВП. В данном документе были указаны основные выводы по проведенному анализу, из которых нам интересны два, подтверждающие выдвинутое утверждение:

1. С точки зрения финансовой стабильности, ускоренный рост потребительского кредитования может привести к росту уязвимости банковского сектора к возможным рискам.

Однако с учетом принимаемых Банком России макропруденциальных мер, формируемого банками запаса капитала банковский сектор останется устойчивым. Банки смогут покрыть убытки и продолжить кредитование экономики.

2. С точки зрения влияния на экономику, потребительское кредитование на данный момент в существенной степени способствует росту потребления и ВВП. Меры по ограничению роста кредитов, в свою очередь, приведут к сокращению вклада потребительского кредитования в рост экономики в краткосрочном периоде. Однако, способствуя большей устойчивости банковского сектора, сглаживая амплитуду кредитного цикла, они приведут к более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочном периоде [6].

Таким образом, рассмотрев рынки ипотечного и потребительского кредитования, мы можем дать заключение, что необходимо увеличить объемы ипотечного кредитования как одного из видов долгосрочного кредитования. При этом темпы роста долгосрочного и ипотечного кредитования должны превышать темпы роста потребительского кредитования, то есть краткосрочное кредитование должно продолжать расти, но не такими стремительными темпами.

С целью определения глубины и формирования оптимальной структуры кредитного рынка в долгосрочной перспективе, а именно на 01.01.2032 г., была собрана информация по объемам различных видов кредитования населения и бизнеса в России на 01.01.2022 г. Основным источником данных послужил сайт Банка России [4]. За основу были взяты объем кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, физическим лицам и кредитным организациям, который составил 77,1 трлн. рублей, и объем ВВП за 2021 год – 130,8 трлн. рублей. Информация по объемам кредитов была собрана в размере трех классификаций:

1) по субъектам: кредиты, предоставленные физическим лицам, и кредиты, предоставленные корпоративным клиентам;

2) по сроку: кредиты корпоративным клиентам были разделены на кредиты до 1 года и свыше 1 года;

3) по видам: кредиты физическим лицам были разделены на ипотечное жилищное кредитование, потребительское кредитование и прочее.

Для анализа структуры кредитования были рассчитаны доли отдельных видов кредитования по отношению ко всему портфелю кредитов и по отношению к объему ВВП (Табл. 4, 5, 6).

Таблица 4. Структура кредитного рынка России по субъектам кредитования на 01.01.2022 г.

Показатели	01.01.2022, млн. руб.	% к общему объ- ему кредитов	% к ВВП
ВВП	130 795 319		
Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и физическим лицам	77 089 778	100,00%	58,94%
из них:			
физическим лицам	25 067 579	32,52%	19,17%
корпоративным клиентам	51 945 452	67,38%	39,72%
из них:			
субъекты МСП	6 223 084	8,07%	4,76%
ИП	624 275	0,81%	0,48%

Источник: Составлено авторами по материалам [4].

Таблица 5. Структура кредитного рынка России по сроку на 01.01.2022 г.

Показатели	01.01.2022, млн. руб.	% к общему объему кредитов	% к ВВП
ВВП	130 795 319		
Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и физическим лицам	77 089 778	100,00%	58,94%
из них:			
физическим лицам	25 067 579	32,52%	19,17%
корпоративным клиентам	51 945 452	67,38%	39,72%
из них по срокам погашения:			
до 1 года	13 214 151	17,14%	10,10%
свыше 1 года	35 801 575	46,44%	27,37%

Источник: Составлено авторами по материалам [4].

Таблица 6. Структура кредитного рынка России по видам на 01.01.2022 г.

Показатели	01.01.2022, млн. руб.	% к общему объему кредитов	% к ВВП
ВВП	130 795 319		
Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и физическим лицам	77 089 778	100,00%	58,94%
из них:			
физическим лицам	25 067 579	32,52%	19,17%
из них:			
ипотечное жилищное кредитование	11 752 135	15,24%	8,99%
потребительское кредитование	11 531 087	14,96%	8,82%
прочее кредитование	1 784 358	2,31%	1,36%
корпоративным клиентам	51 945 452	67,38%	39,72%

Источник: Составлено авторами по материалам [4].

Расчетная глубина кредитного рынка на 01.01.2022 г. составляет 58,9%. Рассчитанные значения демонстрируют преобладающую долю корпоративного кредитования над кредитованием физических лиц, при этом субъекты малого и среднего предпринимательства и индивидуальные предприниматели составляют незначительные доли в объеме кредитования в России. Долгосрочное корпоративное кредитование почти в три раза превышает краткосрочное, однако потенциально объем кредитования свыше 1 года не является достаточным в структуре кредитования в рамках стратегии развития кредитного рынка в России.

Для расчета глубины и структуры финансового рынка были учтены следующие предпосылки:

- 1) глубина финансового рынка к 2032 году должна составлять 101% от ВВП;
- 2) объем корпоративного кредитования должен вырасти на 6%: доля заемных источников финансирования в финансировании деятельности компаний в Европе на 12% выше, чем в России, используем среднее значение темпа роста показателя в перспективе 10 лет;
- 3) объем долгосрочного кредитования также вырастет на 6%, так как в предыдущем пункте заложен рост именно долгосрочного корпоративного кредитования;

4) темп прироста объемов ипотечного кредитования в 6 раз превышает темп прироста потребительского кредитования;

5) ВВП к 2032 году составит 160,4 трлн. рублей.

На основе данных предпосылок были получены значения глубины и структуры кредитного рынка на 01.01.2032 г., приведенные в таблицах ниже (Табл. 7, 8, 9).

Таблица 7. Структура кредитного рынка России по субъектам кредитования на 01.01.2032 г.

Показатели	01.01.2032, млн. руб.	% к общему объему кре- дитов	% к ВВП	Т.пр. к 01.01.2022
ВВП	160 435 127			22,66%
Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и физическим лицам	162 039 479	100,00%	101,00%	110,20%
из них:				
физическим лицам	43 129 950	26,62%	26,88%	72,05%
корпоративным клиентам	118 909 529	73,38%	74,12%	128,91%
из них:				
субъекты МСП	13 080 661	8,07%	8,15%	110,20%
ИП	1 312 200	0,81%	0,82%	110,20%

Источник: Составлено авторами по материалам [4].

Таблица 8. Структура кредитного рынка России по субъектам кредитования на 01.01.2032 г.

Показатели	01.01.2032, млн. руб.	% к общему объему кре- дитов	% к ВВП	Т.пр. к 01.01.2022
ВВП	160 435 127			22,66%
Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и физическим лицам	162 039 479	100,00%	101,00%	110,20%
из них:				
физическим лицам	43 129 950	26,62%	26,88%	72,05%
корпоративным клиентам	118 909 529	73,38%	74,12%	128,91%
из них по срокам погаше- ния:				
до 1 года	33 933 753	20,94%	21,15%	156,80%
свыше 1 года	84 975 776	52,44%	52,97%	137,35%

Источник: Составлено авторами по материалам [4].

Таким образом, при прогнозном ВВП, составляющем 160,4 млрд. рублей, и оптимальной глубине рынка 101% объем кредитного рынка составит 162 млрд. рублей. В предложенных расчетах соблюдаются тенденции и стратегические направления развития рынка кредитования в России, рассмотренные в теоретической части исследования.

В рамках построения модели оптимального кредитного рынка на 01.01.2032 г. были рассмотрены основные направления развития финансового рынка, в частности кредитного

рынка, которые позволят увеличить глубину последнего с 59% до 101% с целью соответствия тенденциям развитых стран.

Таблица 9. Структура кредитного рынка России по видам на 01.01.2032 г.

Показатели	01.01.2032, млн. руб.	% к общему объему кре- дитов	% к ВВП	Т.пр. к 01.01.2022
ВВП	160 435 127			22,66%
Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и физическим лицам	162 039 479	100,00%	101,00%	110,20%
из них:				
физическим лицам	43 129 950	26,62%	26,88%	72,05%
из них:				
ипотечное жилищное кредитование	27 546 711	17,00%	17,17%	134,40%
потребительское кре- дитование	13 962 844	8,62%	8,70%	21,09%
прочее кредитование	1 620 395	1,00%	1,01%	-9,19%
корпоративным клиентам	118 909 529	73,38%	74,12%	128,91%

Источник: Составлено авторами по материалам [4].

Достижению оптимальной глубины и структуры кредитного рынка будет способствовать рост объемов долгосрочного кредитования, увеличение объема ипотечного кредитования и первичного рынка недвижимости, превышение темпов роста долгосрочного и ипотечного кредитования над потребительским.

Таким образом, оптимальный объем кредитного рынка составит 162 трлн. рублей при ВВП 160 трлн. рублей к 2032 году. При этом доля долгосрочных кредитов вырастет с 46,4% до 52,4%, доля кредитов корпоративным клиентам увеличится с 67,4% до 73,4%, а темп прироста ипотечного кредитования превысит темп прироста потребительского кредитования в 6 раз. Это обеспечит достижение поставленных Правительством и Банком России целей в части развития финансового рынка, а также будет способствовать увеличению темпов роста ВВП в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 г. № 714-р. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040010?index=0&rangeSize=1> (дата обращения 15.10.2022).
2. Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О потребительском кредите (займе)». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ea6f7bb32cdb797dc30aca18be2a215cd0211ad2 (дата обращения 15.10.2022).
3. Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об ипотеке (залоге недвижимости)». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/52d1c3e7e7bfb3765425991de0ba95082c036d09 (дата обращения 15.10.2022).
4. Банковский сектор. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector (дата обращения 15.10.2022).
5. Бровкина Н.Е. Тема 2. «Концепция нелинейной зависимости экономического роста и финансовой стабильности от развития основных сегментов финансового рынка». Лекция по дисциплине «Современные концепции финансов и кредита». // Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – 2022.

6. Доклад «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России» / 06.2019. М.: Центральный банк РФ, 2019. 22с.
7. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов / 2021. URL: <http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/Analitika/item/28181565> (дата обращения: 14.10.2022).
8. Российская газета / Специальный проект Квадратный метр / Текст: Марина Трубилина. Популярность долгой ипотеки резко возросла. Срок выплаты ипотечных кредитов в московском регионе резко вырос. / 06.10.2022. URL: <https://rg.ru/2022/10/06/reg-cfo/popularnost-dolgoj-ipoteki-rezko-vyugosla.html> (дата обращения 15.10.2022).
9. Серия докладов об экономических исследованиях «Поиск оптимальной глубины и структуры финансового сектора с точки зрения экономического роста, макроэкономической и финансовой стабильности» / 2015. URL: <https://roscongress.org/materials/poisk-optimalnoy-glubiny-i-struktury-finansovogo-sektora-s-tochki-zreniya-ekonomicheskogo-rosta-makr> (дата обращения: 14.10.2022).
10. Стратегия развития финансового рынка до 2030 года / 13.09.2021. URL: <https://cbr.ru/press/event/?id=12197> (дата обращения: 14.10.2022).
11. ЦИАН / Журнал / Ипотека / Эдуард Филин. Ипотека для IT-специалистов: подробности и нюансы / 05.09.2022. URL: <https://www.cian.ru/stati-ipoteka-dlja-it-spetsialistov-podrobno-o-novoj-igotnoj-programme-325176> (дата обращения 15.10.2022).
12. ЦИАН / Журнал / Ипотека / Эдуард Филин. Льготная ипотека в 2022 году: какие программы доступны россиянам / 20.04.2022. URL: <https://www.cian.ru/stati-ipoteka-v-novoj-realnosti-kakie-programmy-dostupny-rossijanam-324769> (дата обращения 15.10.2022).

© Карлинская М.С., Карпачева В.С., Крюкова И.В., 2022.